

O EQUÍVOCO DE NIETZSCHE E A PERSISTÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE DEUS: A PERDA DO ENCANTAMENTO DO MUNDO

NIETZSCHE'S MISTAKE AND THE PERSISTENCE OF GOD'S EXISTENCE: THE LOSS OF THE WORLD'S ENCHANTER

DOI: 10.5281/zenodo.10976268

José Ronaldo da Silva Bezerra¹

RESUMO: Partindo do princípio de que a concepção de Nietzsche acerca da morte de Deus - um dos pilares da secularização - aliada às definições de religião, com abordagens substantivas e funcionalistas, este artigo analisa a influência de diferentes pensadores renomados (Marx, Weber, Durkheim, Freud) e contemporâneos (Eliade, Bourdieu, Habermas, Hervieu-Léger, Grace Davie, Heelas) na importante reflexão sobre o (des)encantamento do mundo. Além disso, explora-se o papel da religião na sociedade contemporânea, em meio a um contexto de um mundo "reencantado" com mudanças significativas no "mercado simbólico", marcado por uma crescente personalização/privatização da fé, deslocamento do sagrado, diversidade religiosa (com novas e diversas práticas religiosas) e o surgimento do pentecostalismo.

Palavra-chave: Religião. Pentecostalismo. Secularização. Diversidade.

ABSTRACT: Assuming that Nietzsche's conception of the death of God - one of the pillars of secularization - combined with definitions of religion, with substantive and functionalist approaches, this article analyzes the influence of different renowned thinkers (Marx, Weber, Durkheim, Freud) and contemporaries (Eliade, Bourdieu, Habermas, Hervieu-Léger, Grace Davie, Heelas) in the important reflection on the (dis)enchantment of the world. Furthermore, the role of religion in contemporary society is explored, in the context of a "re-enchanting" world with significant changes in the "symbolic market", marked by a growing personalization/privatization of faith, displacement of the sacred, religious diversity (with new and diverse religious practices) and the emergence of Pentecostalism.

Keyword: Religion. Pentecostalism. Secularization. Diversity.

1 Doutor em educação, UFAL.

Introdução

Com base no conceito de secularização, fundamentado na ideia de Nietzsche de que Deus está morto, e na análise da religião sob perspectivas substantivas e funcionalistas, este artigo pretende explorar as teorias de vários pensadores clássicos e modernos - como Marx, Weber, Durkheim, Freud, Eliade, Bourdieu, Habermas, Hervieu-Léger, Grace Davie e Heelas - sobre o fenômeno do mundo encantado. Adicionalmente, discute-se o papel da religião na sociedade atual, em um cenário de mundo "reencantado" e mudanças no mercado simbólico, onde a fé se torna cada vez mais individualizada e privada.

Desconstrução do local sagrado, diversidade de crenças religiosas (com novas práticas espalhadas) e pela ascensão do movimento (neo)pentecostal.

Começo minha reflexão analisando o título deste artigo: claramente me inspirei no pensamento do renomado filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900), que em seu livro *O Anticristo* (2014[1895]), fez uma crítica contundente ao cristianismo ao proferir a célebre frase "Deus está morto" (Gott ist tot). No entanto, como veremos adiante, Deus não está morto, jamais esteve.

Ao discorrer sobre a divindade (área de estudo da Teologia, um assunto extremamente intrincado que demanda uma constante interação entre a Filosofia e a Sociologia), torna-se essencial elucidar o significado de religião. Uma empreitada desafiadora, uma vez que há uma vasta gama de definições disponíveis; pessoalmente, dediquei quase cem páginas para delinear esse conceito no livro intitulado "O Que é Religião? A perspectiva das ciências sociais" (2013).

Buscando integrar as teorias substantivas de Weber com as funcionalistas de Durkheim, podemos dizer que a religião, inserida na esfera cultural, apresenta em si um conjunto de práticas, no qual os seus integrantes desenvolvem formas específicas de ação, vivência e interpretação do mundo (TILLICH, 2009). Enquanto expressão simbólica das interações sociais, como um fenômeno presente na sociedade e componente cultural/social, a religião assume papel fundamental na análise histórica, sociológica e antropológica de todas as comunidades humanas. Ela se mostra como um elemento essencial para a compreensão da

vida em sociedade, das práticas institucionais, para a interpretação das vivências cotidianas e dos processos de transformação social, em diferentes níveis, seja local, nacional ou global.

Durante a Idade Média (do século V ao século XV), a Igreja Católica detinha o poder absoluto e o modelo (pré) científico predominante para entender o mundo (e o ser humano) era o aristotélico (384-322 a.C.) - considerado o filósofo oficial da Igreja. Essa visão teve um grande impacto sobre dois importantes nomes da Filosofia Escolástica, Santo Agostinho (354-430) e Tomás de Aquino (1225-1274).

Após a escuridão, surge a luz do Iluminismo. Um momento crucial na história do pensamento científico é o surgimento da modernidade, que tem como base principal a razão - com forte influência do filósofo francês Descartes (1596-1650) - e o avanço das ciências sociais, que inicialmente surgiram de forma evolucionista e secular. Vamos examinar de forma sucinta algumas das ideias e visões dos teóricos clássicos a respeito desse tema (RODRIGUES, 2007).

David Hume, filósofo e historiador britânico do século XVIII, foi um dos principais estudiosos da religião com sua obra "Natural History of Religion", publicada em 1757. De acordo com Hume, a religião se originou das ansiedades e temores enfrentados pelos seres humanos em suas rotinas diárias.

No entanto, inspirado por David Hume, Immanuel Kant (1724-1804) trouxe a oportunidade de examinar e investigar a religião como uma manifestação cultural (e ética), principalmente através de sua renomada obra *Crítica da Razão Pura* (2008 [1781]).

O filósofo positivista francês Auguste Comte (1798-1857), cujas ideias influenciaram a formação da República brasileira e estão presentes na bandeira nacional com a frase "ordem e progresso", resumiu a evolução do pensamento científico em três estágios: partindo do simbólico-religioso e chegando ao estágio lógico-científico. Comte questionou a predominância da religião (especificamente a Igreja Católica) como explicação e propôs uma abordagem social baseada na observação (Sociologia) para compreender a sociedade.

Ao adentrarmos no campo da Sociologia, não podemos deixar de mencionar a famosa frase de Karl Marx (1818-1883) de que "a religião é o ópio do povo", conceito que ele adotou

dos estudos de Friedrich Hegel (1770-1831). No entanto, é relevante ressaltar que essa ideia, difundida por Marx, já havia sido abordada por Immanuel Kant e Ludwig Feuerbach (1804-1872), que foi o mentor de Marx. Resumindo as ideias de Marx, ele enxergava a religião como um mecanismo de alienação, uma consciência distorcida que atende aos interesses da classe dominante e da elite política, sendo uma ferramenta poderosa de controle social.

No livro *O Futuro de Uma Ilusão*, Sigmund Freud, médico neurologista austríaco e fundador da psicanálise, argumenta que a religião é desnecessária e baseada em falsas crenças. Curiosamente, ao criticar a religião, Freud acabou por deixar, através de suas palavras, um legado.

Sigmund Freud, nascido em 1856 e falecido em 1939, foi um neurologista austríaco e o criador da psicanálise. Em sua obra intitulada *O Futuro de Uma Ilusão*, escrita em 1927, o autor argumenta que a religião é dispensável, sendo apenas uma ilusão que consiste de crenças falsas. É interessante observar que, ao questionar a religião, Freud acabou deixando um significativo legado teórico para a análise do fenômeno religioso, através de diferentes obras, algumas com enfoque antropológico.

Depois de estudarmos Comte e Marx, vamos agora analisar os dois principais precursores da Sociologia: Durkheim e Weber.

Émile Durkheim, um intelectual francês que viveu entre 1858 e 1917, concentrou sua pesquisa sobre religião na valorização do coletivo, na chamada "consciência coletiva". Segundo sua teoria funcionalista, a religião surge como um elemento cultural e social, sendo um reflexo da própria sociedade; ela atua como um elemento de união e coesão, desempenhando o papel de conciliação entre os diferentes interesses em conflito dentro da sociedade (Durkheim, 1996 [1912]).

Max Weber, um filósofo alemão que viveu no século XIX e início do século XX, ressaltou a importância da religião ao relacioná-la diretamente com a modernidade, a racionalidade, o pensamento científico, a reforma protestante (juntamente com sua ética de trabalho árduo) e o surgimento do capitalismo (com influência do calvinismo), o principal sistema econômico. Na perspectiva de Weber, a conexão entre modernidade, secularização e

desencantamento do mundo acarreta em duas mudanças fundamentais na maneira de compreender e explicar a realidade: a redução da sacralidade das ações humanas e a racionalização do pensamento, substituindo a explicação simbólico-religiosa pela lógica na análise dos fenômenos sociais.

O autor romeno Mircea Eliade (1907-1986), em sua obra renomada *O Sagrado e o Profano: a essência das religiões* (1999), ao apoiar a secularização, questiona a religião de forma contundente ao afirmar que o ser humano necessita desprover o mundo de sua sacralidade, visto que o sagrado é um obstáculo para sua liberdade. De acordo com o pensamento desse filósofo e estudioso das religiões, o ser humano só alcançará sua verdadeira identidade quando estiver totalmente liberado do sagrado, alcançando a verdadeira liberdade ao eliminar qualquer vestígio de divindade.

Contudo, a abordagem da secularização, que prega a desmitificação do mundo conforme Weber (PIERUCCI, 2003), está com os dias contados. Especialmente a partir dos anos 1960, devido ao renascimento do encantamento do mundo e à valorização da religião, expressa na multiplicação de novos movimentos religiosos, a teoria da secularização passou a ser duramente questionada. Na realidade, o que se observa na era pós-moderna é uma adaptação das diversas crenças e práticas religiosas à contemporaneidade.

O surgimento do fenômeno do pentecostalismo, que inclui adeptos de vertentes protestantes e católicas, teve início nos Estados Unidos no começo do século XX, com um ressurgimento na década de 1960 (chamado de neo-pentecostalismo). Esse movimento se espalhou rapidamente para diversas regiões do planeta, destacando-se na América Latina, principalmente no Brasil. Atualmente, é considerado um dos maiores movimentos religiosos mundiais, contando com cerca de 590 milhões de seguidores, sendo o Brasil o país com o maior número de adeptos. Existe uma previsão que o Brasil, apesar de ter uma maioria católica, se torne predominantemente evangélico; no entanto, é importante ressaltar que é preciso aguardar por novas informações estatísticas, sem fazer previsões baseadas em especulações sociológicas.

Nos últimos trinta anos, o Brasil começou um significativo e constante processo de difusão de movimentos religiosos e missionários para o exterior. Acompanhando os fluxos migratórios em direção aos Estados Unidos, Europa e Japão, esses movimentos desempenham uma relevante função na preservação da identidade étnica, cultural, linguística e religiosa dos imigrantes brasileiros nesse contexto de dispersão. Além disso, ultrapassando suas próprias fronteiras étnicas, eles realizam intensas atividades missionárias com outros imigrantes e até mesmo com os nativos (ROCHA; VÁSQUEZ, 2016).

A intensa propagação do pentecostalismo, primeiramente na América Latina e depois nos Estados Unidos e Europa, está acontecendo através da chamada missão inversa. Originadas a partir dos esforços de evangelização das vertentes protestantes europeias e dos pentecostais norte-americanos, as igrejas evangélicas, sobretudo as brasileiras, assumem o compromisso de conduzir a importante missão de (re)cristianizar os Estados Unidos - que se afastaram dos princípios morais e da prática protestante considerada "verdadeira" (RODRIGUES, 2016) - e de revitalizar a fé na Europa, que está enfrentando um intenso processo de secularização/laicização (BRUCE, 2002).

Para concluir este assunto, é importante destacar que a globalização e as enormes migrações entre continentes estão causando mudanças sociais significativas. O principal impacto desse movimento migratório - de pessoas e crenças religiosas - é que as sociedades atuais estão se tornando cada vez mais diversificadas, em termos étnicos, culturais, identitários e religiosos.

Para compreender esse fenômeno complexo, é crucial enfrentar este desafio sociológico crucial: qual a importância da religião nos dias atuais?

É notório que a globalização tem causado significativas transformações no âmbito religioso em diversas regiões do planeta, dentre outras influências. Nesse sentido, é essencial analisar dois pontos cruciais: o papel desempenhado pela religião nesse contexto de mudanças globais e como a globalização impacta as práticas religiosas.

O deslocamento de pessoas de diferentes origens (da África e Ásia) para países altamente industrializados está gerando mudanças significativas no cenário religioso (como a

crescente comunidade muçulmana na Europa) e levanta questões relevantes sobre a interação entre religião, etnia, identidade e nacionalismo.

Os estudos sobre pentecostalismo protestante e renovação carismática no catolicismo, juntamente com suas influências diaspóricas, têm despertado interesse significativo nas áreas de ciências sociais e religiosidade. Líderes carismáticos, estratégias de evangelização, impacto da mídia, posturas conservadoras (incluindo a homofobia), migração, economia, política são tópicos que demandam pesquisa aprofundada e reflexão crítica.

Com a secularização da vida espiritual, devido à perda do controle religioso pelas instituições tradicionais, ocorreu uma significativa transformação no cenário religioso: uma ampla expansão do "mercado de símbolos", segundo as ideias do renomado antropólogo/sociólogo francês Pierre Bourdieu (1930-2002). Atualmente, há uma diversidade religiosa vasta e difusa; surgem constantemente ofertas de cunho religioso, tanto cristãs quanto não cristãs, provenientes de grupos ou movimentos menos estruturados do que as denominações religiosas tradicionais. O campo religioso se torna um "mercado de crenças" mais aberto, espalhado e propício ao desenvolvimento de uma espiritualidade dispersa e uma "autonomia espiritual", na qual cada indivíduo pode moldar sua própria abordagem em relação à busca e vivência da fé. Tais questões demandam profunda reflexão teórica e extensa pesquisa de campo para uma compreensão mais aprofundada desse fenômeno.

Cumprido ressaltar que, mesmo as instituições religiosas sendo responsáveis pela produção de significado e de benefícios espirituais (BOURDIEU, 1986), a religião está se tornando cada vez mais uma questão pessoal e, principalmente, individual. Dessa forma, percebe-se, com mais frequência, no cenário pós-moderno, um processo de personalização da religião, de torná-la algo privado.

Ao discutirmos a individualização da religião, é importante citar as reflexões da socióloga Grace Davie (1994), que cunhou o termo acreditar sem pertencer: isso significa crer, mesmo sem estar formalmente inserido em uma organização religiosa. Por outro lado, a socióloga Hervieu-Léger (2006) nos chama a atenção para a presença de outra realidade

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

oposta: pertencer sem acreditar: estar afiliado a uma igreja ou instituição religiosa sem, contudo, compartilhar das mesmas crenças e práticas religiosas.

Com a mercantilização da religião (o fenômeno do consumo seletivo de crenças, da espiritualidade personalizada e da prática individual) e a ampliação dos limites do espaço sagrado (como destacado pela Geografia emergente da religião), atualmente a fé está disponível em diversos locais para ser "adquirida" no "supermercado espiritual": shoppings, estádios de futebol, circuitos de corrida, aeroportos, rádios, cinemas, televisão e internet. As pessoas podem facilmente encontrar referências religiosas em diversas áreas da vida contemporânea. Um exemplo disso é a crescente interação entre religião (especialmente no contexto do cristianismo) e esporte, como demonstra o expressivo movimento evangélico "Atletas de Cristo" (RODRIGUES, 2006). Em 2010, isso ficou evidente até mesmo na Disneylândia, durante um grandioso evento de avivamento evangélico realizado em Los Angeles.

Após a ampla expansão e disseminação da internet em escala global, as instituições religiosas tradicionais, crenças históricas e novos grupos espirituais passaram a utilizar esse meio de comunicação em massa para difundir suas mensagens religiosas com o intuito de atrair mais adeptos. Algumas comunidades religiosas até mesmo se estabelecem exclusivamente online, sem uma sede física, sendo denominadas como igrejas virtuais e religiões digitais. Na dimensão virtual, indivíduos têm a oportunidade de explorar conteúdos sobre fé, compartilhar experiências espirituais, participar de debates em fóruns e chats, acessar e fazer o download de textos sagrados, assistir a vídeos de líderes religiosos, ouvir músicas religiosas, sermões, testemunhos, celebrações litúrgicas e outros rituais, além de participar virtualmente de práticas religiosas, meditações e jornadas espirituais (DAWSON; COWAN, 2004).

Outra questão relevante no processo de reencantamento do universo é a concepção do "Fim dos Tempos", que gera ainda mais dúvidas e temores. Inspiradas na Bíblia, especialmente no Livro do Apocalipse, muitas pessoas acreditam na ocorrência do fim do mundo (os grandes desastres naturais eram, e continuam sendo, vistos como sinais do Dia do

Juízo), e buscam auxílio em diversas religiões, igrejas e práticas espirituais em busca da redenção da alma; daí a importância do aspecto mágico-religioso no cotidiano e a multiplicação de novos movimentos religiosos, incluindo as controversas seitas milenaristas.

Neste cenário complexo e diversificado da sociedade pós-moderna, é importante destacar a presença marcante do movimento New Age (Nova Era), que engloba uma variedade de ideias e práticas místicas, esotéricas, espirituais e religiosas, incorporando elementos da cultura Celta, como mitos, lendas, rituais e símbolos, juntamente com influências do neopaganismo e da bruxaria europeia, conhecida como Wicca. Além disso, é relevante mencionar a ampla literatura espiritualista e esotérica (como a obra de Paulo Coelho), que promove a busca interior, o autoconhecimento e o desenvolvimento do potencial humano de forma terapêutica, muitas vezes associada a aspectos lucrativos.

Atualmente, a sociedade enfrenta dois desafios religiosos predominantes que merecem a atenção dos estudiosos de ciências sociais: de um lado, a propagação de crenças difusas, a inclinação ao sincretismo e a atração pelo esoterismo, e de outro, o crescente fortalecimento dos fundamentalismos religiosos, marcados pela ortodoxia nas principais religiões históricas, como o hinduísmo, o judaísmo e, mais preocupante atualmente, o islamismo. Contudo, não podemos apenas apontar o dedo para os outros. Precisamos também discutir o fundamentalismo presente no cristianismo, especialmente em seitas protestantes radicais (especialmente nos Estados Unidos) e nos grupos conservadores religiosos no Brasil, que detêm grande influência política representada na chamada “bancada católica e evangélica”, atuante em diversos Estados e, sobretudo, em Brasília.

Este tema aborda a questão da presença da religião no âmbito público. Com base na teoria da secularização racional de Max Weber, e considerando o contexto da (pós)modernidade, emerge uma das temáticas mais relevantes - que demanda uma reflexão sociológica abrangente e aprofundada - referente à interação da religião no espaço público, especialmente nas relações frequentemente conflituosas entre a sociedade, a religião/igreja oficial e o Estado.

Segundo Jürgen Habermas, em sua obra "Transformação da Esfera Pública" de 2003, a separação entre sociedade e Estado, entre âmbito privado e âmbito público, começou na época da modernidade. Atualmente, o espaço público é diverso devido às diferentes forças presentes, sendo um local de discussão pública onde assuntos de interesse coletivo são debatidos e opiniões são moldadas ou influenciadas. Dentro desse cenário, surgem demandas e movimentos de diferentes grupos e classes sociais, os quais buscam influenciar o poder político em prol de seus interesses. Dessa forma, a religião também exerce um papel político concreto e não apenas simbólico nesse confronto entre sociedade civil e Estado.

Ao trazer a teoria de Habermas - em particular a noção de que não existe uma fronteira clara entre a esfera íntima (caracterizada por privacidade, intimidade e segredos) e a esfera social (com grande visibilidade e divulgação pública) - para a análise do campo simbólico-religioso, podemos afirmar que a religião engloba tanto o âmbito pessoal da esfera privada quanto o coletivo da esfera pública, ambos interagindo com o terceiro elemento mediador: o Estado.

A espiritualidade (que corresponde à prática diária da fé, à interpretação da religião, ou seja, ao estudo teórico e teológico dos símbolos religiosos) é um reflexo das experiências de vida individuais, influenciadas pelo contexto cultural, socioeconômico e educacional. As vivências espirituais impactam, em primeiro lugar, a esfera pessoal, a trajetória pessoal, a convivência familiar e com os amigos. Posteriormente, se ganharem relevância, serão reconhecidas pela religião ou igreja a que pertence e, assim, passarão a integrar a esfera pública, os debates e a arena política de reivindicações e defesa de seus interesses frente ao Estado.

Tendo em vista esta temática, é imprescindível considerar outra área de estudo, a relação entre religião e política (sendo a leitura de Max Weber fundamental), sobretudo ao analisar a grande influência do pentecostalismo-protestante na origem de movimentos e partidos liderados por evangélicos em diversas nações ao redor do mundo, como é o caso do Brasil (BAPTISTA, 2009). Além disso, é interessante observar também os Estados Unidos, especialmente na região conhecida como "Bible belt", onde evangélicos ultraconservadores e

fundamentalistas contribuíram para a eleição do renascido George W. Bush e, mais recentemente, de Donald Trump.

Além do turismo ligado à religião, que está presente em diversas religiões e não se limita apenas ao cristianismo católico, outro fenômeno relevante - inserido no contexto da religiosidade popular - é a prática da peregrinação (VILAÇA, 2010). Isso ocorre principalmente nos santuários de Aparecida (Brasil), Fátima (Portugal) e Santiago de Compostela (Espanha). Para embasar teoricamente a compreensão do turismo religioso e da peregrinação, é essencial consultar as obras de Durkheim (1996 [1912]), Genep (1960), Turner e Turner (1978), Hervieu-Léger (1999) e Bauman (2011).

Também é fundamental analisar as questões primordiais ligadas à vertente religiosa de dilemas sociais, éticos e identitários específicos e emergentes, os quais têm gerado intensos debates polarizados na sociedade contemporânea. Estas questões incluem: a definição legal e jurídica da religião, com foco nos direitos das mulheres (como no caso da mutilação genital feminina), especialmente em nações europeias com expressiva comunidade muçulmana, o que tem provocado um acalorado embate entre relativismo cultural e direitos humanos universais; direitos das minorias étnicas e religiosas; o tema das seitas religiosas e da liberdade religiosa. Perante essas situações, os cientistas sociais, especialistas no assunto, assumem um papel relevante, sendo convocados a colaborar com governos e instituições locais na elaboração de normas e regulamentos referentes às minorias religiosas e na definição de suas prerrogativas. Além disso, observa-se a relação entre Estado e Igreja e o papel do Estado (laico) na regulação do mercado religioso, com destaque para a polêmica em torno do ensino religioso nas escolas e a (in)tolerância das práticas religiosas em ambientes públicos. Outros temas relevantes incluem a ética biomédica, como o dilema científico e religioso acerca do início da vida e a sua relação com o aborto; a questão da pesquisa/manipulação de células-tronco; e a clonagem humana. Discussões sobre o conceito científico e religioso de morte e a problemática da eutanásia também são abordadas. A autodeterminação nacional e étnico-religiosa, exemplificada pelo caso dos Sikhs no Reino Unido, é outra questão crucial. Ademais, o debate sobre religião, conservadorismo e moral sexual, englobando a polêmica em

torno da homofobia, do casamento gay e da (não) adoção de crianças por casais do mesmo sexo, é um tópico relevante. Por fim, a interseção entre religião e saúde também é discutida, considerando a construção social e cultural do conceito de doença e a conexão entre corpo, mente e alma, assim como o reconhecimento (ou não) das práticas de cura alternativas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Avaliando a situação, percebemos que a diversidade religiosa atual é extremamente complexa. O pesquisador de origem norte-americana, Clifford Geertz (1978), destaca a importância desse cenário.

A nova propagação/propagação religiosa (relacionada ao significado, identidade e influência) não se dá de forma homogênea. Por isso, os pesquisadores sociais precisam estar atentos às diversas e variadas manifestações do fenômeno religioso.

A partir dessas ponderações, podemos concluir que a relevância do religioso não diminuiu com o avanço da modernidade. O que aconteceu foi uma evolução das diversas crenças e práticas religiosas para se adequar ao contexto atual. Não se trata de uma diminuição da presença da religião na sociedade, mas sim de uma transformação da sociedade como um todo e da religião em si enquanto um fenômeno social.

Em desacordo com o pensamento de Nietzsche, não é verdade que Deus esteja morto. A questão não reside na religião em si, nem mesmo na crença em uma ordem transcendente, mas sim nas religiões historicamente estabelecidas e nas formas tradicionais de fé. Podemos afirmar, então, que a religião não chegou ao fim e nunca chegará - ela é uma dimensão duradoura da sociedade.

A Antropologia/Sociologia religiosa tem o propósito de investigar as diversas maneiras de interconexão entre religião e sociedade. Contudo, diante do contexto pós-moderno e da globalização, a delimitação do âmbito religioso tornou-se ambígua, tornando desafiadora, porém crucial, a compreensão do papel da religião na sociedade atual.

Referências

AAVV. Christianity in its Global Context (1970–2020) – Society, Religion, and Mission. South Hamilton, MA: Center for the Study of Global Christianity/Gordon-Conwell Theological Seminary, 2013.

ADOGAME, A. Religion and Sport: past, present and future. *Studies in World Christianity*, v. 21, n. 3, p. 193-200, 2015.

BAPTISTA, S. Pentecostais e Neopentecostais na Política Brasileira: um estudo sobre cultura política, Estado e atores coletivos religiosos no Brasil. São Paulo: Annablume, 2009.

BAUMAN, Z. From Pilgrim to Tourist – or a short history of identity. In: HALL, S.; GAY, P. du (Ed.). *Questions of Culture Identity*. London: Sage, 2011. p. 18-36.

BOURDIEU, P. *Economia das Trocas Simbólicas*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1986.

BRUCE, S. *God is Dead: Secularization in the West*. Oxford: Blackwell, 2002.

CLARK, D. (Ed.). *The Sociology of Death: theory, culture, practice*. Oxford: Blackwell, 1993.

DAMÁSIO, A. *O Erro de Descartes*. Lisboa: Temas e Debates, 2011.

DAVIE, G. *Religion in Britain since 1945: believing without belonging*. Oxford: Blackwell, 1994.

DAWSON, L.; COWAN, D. (Ed.). *Religion Online: finding faith on the internet*. New York: Routledge, 2004.

DURKHEIM, É. [1912]. *As Formas Elementares da Vida Religiosa*. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

ELIADE, M. *O Sagrado e o Profano: a essência das religiões*. Lisboa: Edição Livros do Brasil, 1999.

FREUD, S. *The Future of an Illusion*. Londres: Hogarth Press, 1927.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

GEERTZ, C. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978.

GENNEP, A.V. The Rites of Passage. Londres: Routledge, 1960.

Guerra, A. de L. e R. (2023). METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E ACADÊMICA. Revista OWL (OWL Journal) - REVISTA INTERDISCIPLINAR DE ENSINO E EDUCAÇÃO, 1(2), 149–159. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8240361>

HABERMAS, J. Mudança Estrutural na Esfera Pública. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.

HEELAS, P. New Age Movement: the celebration of the self and the sacralization of modernity. Oxford: Blackwell, 1996.

HERVIEU-LÉGER, D. Le Pèlerin et le Converti: la religion en mouvement. Paris: Flammarion, 1999.

_____. The role of religion in establishing social cohesion. In: KRZYSZTOF, M. (Ed.). Religion in the New Europe. Budapest: Central European University Press, 2006. p. 45-63.

HUME, D. The Natural History of Religion. London: A. and H. Bradlaugh Bonner, 1757.

KANT, I. [1781]. Crítica da Razão Pura. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008.

LYON, D. Jesus in Disneyland: religion in postmodern times. Cambridge: Polity, 2000.

MARTON, S. Nietzsche: das Forças Cóslicas aos Valores Humanos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1990.

NIETZSCHE, F. [1894]. O Anticristo. Lisboa: Edições 70, 2014.

PIERUCCI, F. O Desencantamento do Mundo: todos os passos do conceito de Max Weber. São Paulo: Editora 34, 2003.

POLOMA, M. Main Street Mystics: The Toronto Blessing and Reviving Pentecostalism.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 2003.

ROCHA, C.; VÁSQUEZ, M. (Org.). A Diáspora das Religiões Brasileiras. São Paulo: Ideias e Letras, 2016.

RODRIGUES, D. Athletes for Christ. In: CLARKE, P. (Ed.). Encyclopedia of New Religious Movements. New York: Routledge, 2006. p. 43-44.

_____. Sociologia da Religião: uma introdução. Porto: Edições Afrontamento, 2007.

_____. O Que é Religião? A visão das ciências sociais. São Paulo: Editora Santuário, 2013.

_____. O Evangélico Imigrante: O Pentecostalismo Brasileiro Salvando a América. São Paulo: Fonte Editorial, 2016.

TILLICH, P. Teologia da Cultura. São Paulo: Fonte Editorial, 2009.

TURNER, V.; TURNER, E. Image and Pilgrimage in Christian Culture: anthropological perspectives. New York: Columbia University Press, 1978.

VILAÇA, H. Pilgrims and Pilgrimages: Fatima, Santiago de Compostela and Taizé. Nordic Journal of Religion and Society, v. 23, n. 2, p.137-155, 2010.

WEBER, M. The Sociology of Religion. London: Methuen, 1922.

Recebido em: 14/02/2024

Aprovado em: 28/03/2024

Publicado em: 15/04/2024